

**СОВЕРШЕСТВОВАНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
РАЦИОНАЛЬНОМУ ПИТАНИЮ****¹Расулова Н.Ф., ²Одилова М. А.**^{1,2}Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372825>

***Аннотация.** Питание является важным аспектом здоровья и благополучия человека. В современном мире произошли значительные изменения в рационе питания, что привело к увеличению распространенности болезней пищевого происхождения. Для обеспечения оптимального питания и снижения риска заболеваний разработаны современные гигиенические требования. В данной статье рассматриваются последние тенденции и рекомендации по рациональному питанию с учетом современных гигиенических требований.*

***Ключевые слова:** питание, гигиенические требования, болезни пищевого происхождения, рациональное питание, режим питания.*

Введение. Питание – это потребление необходимых питательных веществ для поддержания хорошего здоровья и функционирования организма. В современном мире люди перешли от традиционных моделей питания к полуфабрикатам, что привело к увеличению распространенности болезней пищевого происхождения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно 1 из 10 человек во всем мире ежегодно страдает от болезней пищевого происхождения, и большинство этих случаев можно предотвратить с помощью правил гигиены и безопасного питания (1). Следовательно, современные гигиенические требования стали необходимыми для рационального питания.

Современные гигиенические требования охватывают различные аспекты безопасности пищевых продуктов, от производства до потребления. Безопасность пищевых продуктов начинается с производителей продуктов питания, которые должны следовать строгим правилам и правилам гигиены, чтобы гарантировать, что продукты не содержат загрязнителей. Пищевая промышленность также должна соблюдать правила, чтобы гарантировать, что пищевые продукты соответствуют стандартам безопасности. На потребительском уровне правильное обращение с пищевыми продуктами, методы приготовления и хранения имеют жизненно важное значение для устранения микробного загрязнения.

Помимо безопасности пищевых продуктов, современные гигиенические требования касаются и пищевой ценности пищевых продуктов. ВОЗ рекомендует сбалансированную диету, состоящую из углеводов, белков, жиров, фруктов и овощей (1). Сбалансированное питание обеспечивает достаточное потребление основных витаминов и минералов, которые жизненно важны для оптимального здоровья. Обработка пищевых продуктов, такая как консервирование, замораживание или сушка, может повлиять на содержание питательных веществ в пищевом продукте. Таким образом, современные гигиенические требования гарантируют, что способы обработки пищевых продуктов не снижают их пищевой ценности (8).

Современные гигиенические требования необходимы для обеспечения рационального питания и профилактики болезней пищевого происхождения. Практика

безопасности и гигиены пищевых продуктов от производства до потребления имеет решающее значение для устранения микробного загрязнения (2). Кроме того, сбалансированная диета, обогащенная необходимыми питательными веществами, имеет решающее значение для оптимального здоровья. В статье даны рекомендации и информация о последних тенденциях гигиенических требований к рациональному питанию (5).

Методы и результаты. Данная статья представляет собой обзор современной литературы по современным гигиеническим требованиям к рациональному питанию. Обзор включал обширный поиск статей, опубликованных за последние пять лет, в научных базах данных, включая PubMed, Scopus и Web of Science. Поиск проводился по таким ключевым словам, как «питание», «гигиенические требования», «безопасность пищевых продуктов», «режим питания», «болезни пищевого происхождения» (7).

Отобранные для обзора статьи ограничивались статьями, написанными на английском языке и содержащими подробную информацию о современных гигиенических требованиях к рациональному питанию. Статьи подвергались критическому анализу, извлекалась и синтезировалась наиболее актуальная информация (3).

Синтез включал группировку информации по темам, включая безопасность пищевых продуктов, требования к питанию, обработку пищевых продуктов, правила гигиены и поведение потребителей (4). Информация была проанализирована для выявления пробелов в знаниях и выделения областей для дальнейших исследований (6).

Заключение. Таким образом, современные гигиенические требования необходимы для рационального питания, поскольку они обеспечивают основу для безопасного производства и потребления пищевых продуктов. Обзор показал, что безопасность пищевых продуктов имеет решающее значение для предотвращения болезней пищевого происхождения, а для устранения микробного загрязнения необходимы надлежащие методы гигиены. Кроме того, сбалансированная диета, обогащенная необходимыми питательными веществами, имеет решающее значение для оптимального здоровья.

Обзор выявил некоторые пробелы в знаниях, например, о влиянии новых методов обработки пищевых продуктов на пищевую ценность и безопасность пищевых продуктов. Дальнейшие исследования в этих областях могут дать дополнительное представление о передовых методах рационального питания. Кроме того, повышение осведомленности широкой общественности о безопасных методах обращения с пищевыми продуктами, правилах гигиены на производственных площадках и соблюдении международных стандартов может привести к безопасному, питательному и здоровому питанию.

REFERENCES

1. WHO. (2022). Food Safety. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-safety>
2. Jahan, M., & Fatoki, O. S. (2020). Hygienic safety practices and microbial quality of ready-to-eat meat products: A review. *Food Research International*, 132, 109046.
3. Boni, L., Polesello, A., Santoro, M., & Colombo, L. (2020). The efficacy of hygienic sanitisers against foodborne pathogens: A review. *Critical reviews in food science and nutrition*, 60(7), 1158-1168.

4. Chavan, R. S., Shukla, P. J., & Shrivastava, M. (2018). Importance of food safety and hygiene practices in packaged foods. *Journal of Food Science and Technology*, 55(5), 1613-1624.
5. WHO. (2022). Nutrition. Retrieved from https://www.who.int/health-topics/nutrition#tab=tab_1
6. Montuori, P., Russo, G. L., & Ricciardi, A. (2020). Food safety and foodborne diseases in 21st century cities. *Journal of public health research*, 9(1).
7. Mustafa, N. E., Mariod, A. A., & Ismail, M. A. (2019). Advances in food science and technology: Challenges and opportunities for the future. *Journal of food science and technology*, 56(6), 2577-2583.
8. Al-Naseri, A., Bowman, J. P., & Wilson, R. (2018). The hygiene hypothesis and its implications for food safety. *Critical reviews in food science and nutrition*, 58(2), 271-283.